

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI ESTETIK TARBIYALASHNING AHAMIYATI

N.M.Quchqorova

p.f.d., professor

Z.N. Adilova

Talaba Oriental universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19253954>

Annotatsiya: Ushbu maqolada estetik tarbiya, estetik rivojlanish, estetik madaniyat, estetik idrokning izohi berilgan. Estetik tarbiyaning boshqa mehnat turlari bilan bog'liqligi hamda estetik tarbiyaning nazariy asoslari bayon etilgan. Estetik tarbiya tamoyillari va maktabgacha tashkilotlarda bolalarning estetik rivojlanishi imkoniyatlari, estetik tarbiya vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, go'zallikni sevisish, san'atga qiziqish, tasviriy san'at, musiqa, badiiy did, ijodkorlik, tasavvur, emotsiyalar.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimiga nisbatan talab va taklif o'zgarib bormoqda. Ilk qadam davlat dasturining takomillashtirilgan 2-nashrini qabul qilinishi fikrimizning dalilidir. Davlat dasturida "Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar."¹ Kabi fikrlar negizida bolalarga estetik tarbiya berish haqida ma'lumotlar mavjud. Estetik tarbiya — bu bolalarning go'zallikni anglash, qadrlash va yaratish qobiliyatlarini shakllantirish jarayonidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik tarbiya san'atga, tabiat go'zalligiga, musiqa, raqs va tasviriy ijodga qiziqishni uyg'otishga qaratilgan. Estetik tarbiya orqali bola nafaqat atrofdagi olamni chiroyli va nafis tarzda qabul qilishni o'rganadi, balki o'zining hissiyotlarini, fikrlarini badiiy shaklda ifoda eta oladi.

Estetik rivojlanish Estetik rivojlanish — bu bolaning estetik didi, tasavvuri, ijodkorligi va san'atga qobiliyati bosqichma-bosqich o'sib borishi jarayonidir. Bu rivojlanish bolaga atrof-muhitdagi go'zalliklarni idrok etish va o'z hissiyotlarini san'at orqali ifodalash imkonini beradi. Estetik rivojlanish maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ayniqsa muhim bo'lib, ularning hissiy va aqliy salohiyatlarini kengaytiradi.

Estetik madaniyat Estetik madaniyat — bu shaxsning go'zallik va san'atga oid bilimlari, didi, qiziqishlari va qadriyatlarini majmuasidir. Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik madaniyatni shakllantirish ularni san'atga hurmat bilan qarashga, tabiat va atrof-muhitni asrashga o'rgatadi. Estetik madaniyatning rivojlanishi bolaning ijodiy fikrlash qobiliyatini mustahkamlaydi va uni jamiyatda san'atni qadrlaydigan, nafislikka intiluvchi shaxs sifatida tarbiyalaydi.

Estetik idrok — bu atrofdagi chiroyli narsalarni anglash va his qilish qobiliyatidir. Bolalar estetik idrok orqali ranglar, shakllar, tovushlar va harakatlarni boshqacha, nafis va go'zal tarzda qabul qilishadi. Estetik idrokning rivojlanishi bolalarni badiiy asarlarni to'g'ri qabul qilishga va o'z ijodlarini yaratishga undaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash ularning go'zallikni qadrlash, san'at va tabiatga bo'lgan muhabbatini oshirish, shuningdek, hissiy va ijodiy rivojlanishiga xizmat

¹ Ilk qadam davlat dasturining takomillashtirilgan 2-nashri Toshkent -2022. 15-bet

qiladi. Estetik tarbiya, estetik rivojlanish, estetik madaniyat va estetik idrok bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, bolalarning shaxs sifatida kamol topishida muhim ahamiyatga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni estetik tarbiyalash jarayonida ular nafaqat go‘zallikni anglash va yaratish ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, balki boshqa mehnat turlari bilan ham chambarchas bog‘liq bo‘lgan ko‘plab qobiliyatlarni egallaydilar. Estetik tarbiya va mehnat faoliyati o‘zaro mustahkam bog‘langan bo‘lib, bir-birini to‘ldiradi va rivojlantiradi.

1. Jismoniy mehnat bilan bog‘liqligi. Estetik tarbiya ko‘pincha qo‘l mehnati bilan uyg‘unlashadi. Masalan, tasviriy san‘at darslarida rang-barang qog‘ozlar, bo‘yoqlar, loy yoki boshqa materiallar bilan ishlash bolalarning motorik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shuningdek, qo‘l mehnati jarayonida bolaning qo‘l harakatlari aniq va nozik bo‘lib boradi, bu esa jismoniy rivojlanishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

2. Aqliy mehnat bilan bog‘liqligi Estetik tarbiya bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va fantaziyani rivojlantiradi. Masalan, tasviriy san‘at, musiqa yoki raqs bilan shug‘ullanish bolalarda yangi g‘oyalar yaratish, muammolarni badiiy yechimlar orqali hal qilish qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa aqliy mehnat faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir.

3. Axloqiy mehnat bilan bog‘liqligi Estetik tarbiya orqali bolalar nafaqat go‘zallikni qadrlashni, balki o‘z ishlariga nisbatan mas‘uliyatni, sabr-toqatni va mehnatga hurmatni o‘rganadilar. Masalan, biror san‘at asarini yaratishda sabr bilan ishlash, toza va tartibli ishlash odatlari axloqiy tarbiya elementlari bilan birga rivojlanadi.

4. Mehnat tarbiyasi bilan bog‘liqligi. Estetik tarbiya bolalarda mehnatni qadrlash va uni hayotning ajralmas qismi sifatida qabul qilishga yordam beradi. San‘at va estetik faoliyatlarda qatnashish bola uchun mehnatning qiziqarli va foydali ekanligini namoyish etadi. Bu esa mehnatga munosabatni ijobiy tomonga o‘zgartiradi.

1. F.Qodirova “ Maktabgacha pedagogika” Toshkent 2019 . 8-bet.

Estetik tarbiyani shakllantirishning quyidagi tamoyillari mavjud:

1. Bola shaxsiga hurmat va individual yondashuv tamoyili

Har bir bolaning estetik qiziqishi, didi va his-tuyg‘ulari har xil bo‘ladi. Shuning uchun tarbiyachi har bir bola bilan individual ishlashi, ularning qiziqishlariga mos faoliyatni taklif qilishi kerak.

2. Tarbiyaning o‘yin bilan uyg‘unligi

Maktabgacha yoshdagi bolalar o‘yin orqali o‘rganadilar. Estetik tarbiya ham o‘yin shaklida, quvnoq va qiziqarli tarzda olib borilishi lozim. Masalan: ranglar bilan o‘ynash, musiqaga mos harakatlar, rassomchilik, raqs o‘yinlari.

3. Atrof-muhit estetikasi tamoyili

Bolalarni estetik tarbiyalashda ularni chiroyli va nafis muhitda tarbiyalash muhimdir. Bolalar xonasi, bog‘cha jihozlari, o‘yinchoqlar, did bilan bezatilgan bo‘lishi kerak. Atrofdagi go‘zallik bolaning estetik idroki shakllanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi.

4. Tarbiyaning hayot bilan bog‘liqligi

Estetik tarbiya hayotiy vaziyatlar, kundalik hayotdagi go‘zalliklar bilan bog‘liq bo‘lishi kerak. Masalan, tabiatdagi fasllar almashinuvi, gullarning ochilishi, hayvonlar harakati – bular bolaga hayotiy go‘zallikni his etishni o‘rgatadi.

5. Ijodiy faoliyatga yo‘naltirish tamoyili

Estetik tarbiya faqat go‘zallikni kuzatish bilan cheklanmaydi. Bola o‘zining fikr va his-tuyg‘ularini ifoda etishga, ya‘ni ijod qilishga rag‘batlantirilishi lozim: rasm chizish, musiqa chalish, qo‘g‘irchoq teatri o‘ynash va hokazo.

6. Izchil va tizimli yondashuv tamoyili

1. Estetik tarbiya muntazam va bosqichma-bosqich olib borilishi kerak. Bola estetik faoliyatda qatnashishni muntazam davom ettirsa, bu uning go‘zallikni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

2. Estetik tarbiyada yuqoridagi tamoyillarga amal qilish — bolada go‘zallikni his qilish, qadrlash va ifodalash ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu tamoyillar bolani har tomonlama estetik jihatdan rivojlantirish uchun ishonchli asos yaratadi.

Maktabgacha yosh davri — bolaning har tomonlama rivojlanishida, ayniqsa, estetik didi, idroki va tasavvuri shakllanishida muhim bosqichdir. Bolaning go‘zallikka bo‘lgan munosabati, san‘atni his qilish qobiliyati aynan shu davrda asos solinadi. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarning estetik rivojlanishini ta‘minlash uchun keng imkoniyatlarga ega.

1. Muhitning estetik tashkil etilishi

Bolalar maktabgacha muassasada ko‘p vaqtini o‘tkazadi. Shuning uchun guruh xonalari, o‘quv joylari, bog‘lar estetik jihatdan chiroyli, toza, ranglar uyg‘unligiga ega, bolalarning yoshiga mos bezatilgan bo‘lishi zarur. Atrof-muhitdagi nafislik bolalarda estetik idrokning shakllanishiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi.

2. San‘at turlarini o‘rganish imkoniyati

Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida quyidagi san‘at faoliyatlari orqali bolalarning estetik rivojlanishiga sharoit yaratiladi:

- Tasviriy san‘at (rasm, bo‘yash, yelimplash) – ranglar bilan ishlash, shakllarni farqlash, go‘zallikni ifodalashga o‘rgatadi.
- Musiqa darslari – ohanglar, ritm, tovushlar orqali emotsional sezgirlikni oshiradi.
- Raqs va harakatli o‘yinlar – jismoniy estetikani, harakatdagi go‘zallikni anglatadi.
- Qo‘g‘irchoq teatri va sahnalashtirish – estetik nutq, obrazli fikrlash, ifoda vositalari rivojlanadi.

3. Estetik did va tasavvurni shakllantirish

Maktabgacha ta‘lim tizimida bolalarning tasavvuri kengayib, go‘zallikni ko‘rish, eslab qolish, taqqoslash va yaratishga intilish imkoniyati yaratiladi. Bu jarayonni quyidagicha yo‘lga qo‘yish mumkin:

- Badiiy asarlarni ko‘rsatish va muhokama qilish
- Tabiat go‘zalligini kuzatish (fasllar, gullar, hayvonlar)
- Ranglar, shakllar haqida suhbatlar

4. Ijodiy faoliyat uchun shart-sharoitlar yaratish

Bolalarning estetik rivojlanishi uchun ularning mustaqil ijod qilishiga imkon berilishi muhim. Bu uchun:

- Badiiy materiallar (rangli qog‘oz, bo‘yoq, qalam, loy) doimiy mavjud bo‘lishi
- Ijodiy topshiriqlarni erkin bajarish imkoniyati
- Tanlovlar, ko‘rgazmalar, bayram tadbirlari tashkil etilishi kerak

5. Tarbiyachi va ota-onalar hamkorligi

Xulosa

1. Estetik tarbiya muntazam va bosqichma-bosqich olib borilishi kerak. Bola estetik faoliyatda qatnashishni muntazam davom ettirsa, bu uning go‘zallikni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.
2. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari estetik tarbiya uchun kuchli pedagogik va amaliy imkoniyatlarga ega. Bunday muassasalarda bolalar estetik faoliyatning turli shakllarida qatnashish orqali nafaqat go‘zallikni his qilishni, balki uni yaratishni, qadrlashni ham o‘rganadilar. Bu esa ularning emotsional, aqliy, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishiga zamin yaratadi.
3. Bolalarning estetik rivojlanishi samarali bo‘lishi uchun bog‘cha va oilaning hamkorligi muhim. Ota-onalar ham bolalar bilan rasmlar chizishi, musiqa tinglashi, tabiatda kuzatuvlar olib borishi orqali estetik tarbiyani qo‘llab-quvvatlashi mumkin.

Xulosalarga asoslanib quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqdik:

1. Har bir bolada estetik tarbiyani shakllantirish juda muhim
2. Raqs, rasm chizish, ertak va hikoyani aytish, sahna ko‘rinishlarni tayyorlash jarayonida estetik tarbiya bolalarga o‘rgatiladi
3. Ota-onalarga bolalarini estetik jihatdan to‘g‘ri tarbiya berish zarurligini tushintirish kerak
4. Ranglar, tabiat, atrof- muhit, oilaning moddiy-manaviy jihati estetik tarbiya berishda muhim vositalardir

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari uchun “Ilk qadam” Davlat o‘quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. Toshkent-2022. 15-bet.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni 1- ilova, 39-maqсад. Elektron manba: <https://lex.uz/docs/5841063> . 230- b. https://kun.uz/91357403?utm_source
3. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risida. T.: 2019 yil 16 dekabr, O‘RQ-595-son. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019 y., 03/19/595/4160-son).
4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda “Maktabgacha ta‘lim va tarbiyaning Davlat satndartini tasdiqlash to‘g‘risida” gi 802- sonli Qarori. <https://lex.uz/docs/5179335>
5. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. – M harfi. Davlat milliy nashriyoti, – T.:2006. – B.53.<http://n.ziyouz.com/kutubxona>.
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. (A.Madaliyev taxriri ostida) “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. – T.: 2008. B. 397, 398.
7. F.Qodirova “ Maktabgacha pedagogika” Toshkent 2019 . 8-bet.